

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Khurramov Muxammadsiddiq Sayfiddinovich

**OVAXSHIVOR TOG' VA TOG' OLDI AHOLISINING TURMUSH TARZI GAETNO
MADANIY JARAYONLARNING TA'SIRI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL